

FAQ(T)SHEET 1

HOE KAN IK ME REGISTREREN ALS (NIEUWE) AGROFORESTRY-LANDBOUWER?

AUTEUR(S): BERT REUBENS, SARAH CARTON, DAPHNE RUIGROK, TUUR JENA

Interreg
Vlaanderen-Nederland

Gefinancierd door
de Europese Unie

AGROFORESTRY
VLAANDEREN

AGENTSCHAP
LANDBOUW &
ZEEVISSERIJ

CAMBIUM

Inleiding

Voor wie start in de landbouw is niet alleen de nodige beroepskennis en een beschikbaar areaal van belang, maar komt er ook administratief werk bij kijken. In deze FAQtsheet gaan we specifiek in op het administratieve luik van landbouwer worden. Hoe zit dat op vlak van registratie, regelgeving en mogelijke financiële ondersteuning? Vanaf wanneer word ik GLB-actieve landbouwer? En als ik niet erkend word als actieve landbouwer, moet ik me dan toch registreren?

Hoe word ik landbouwer? En vanaf wanneer moet ik mij registreren?

Om te kunnen starten met de landbouwactiviteiten hoef je op zich niets te doen: daar heb je geen toestemming van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij voor nodig (op enkele uitzonderingen, zoals hennep teelt na). Maar onder bepaalde omstandigheden is een registratie van je landbouwgebruik wel verplicht. Registratie als landbouwer gebeurt via het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Informatie over hoe je je als landbouwer moet identificeren, een exploitatienummer moet aanvragen en hoe je een bedrijfsovername moet melden, vind je [hier](#) terug. Via die link vind je onder meer ook de fiche 'Identificatie als landbouwer', die omschrijft onder welke omstandigheden die identificatie noodzakelijk is. Dat is zo in de volgende gevallen:

- Je bent aangifteplichtig bij de VLM (Vlaamse Landmaatschappij) in het kader van het Mestdecreet. Dat is het geval als je minstens 2 ha landbouwgrond of minstens 50 are groeimedium of minstens 50 are permanent overkapte landbouwgrond in gebruik hebt of op jaarbasis een bepaalde hoeveelheid fosfaat uit dierlijke meststoffen produceert of opgeslagen hebt.
- Je wil mest aan- of afvoeren of een inscharringscontract afsluiten.
- Je wil steun aanvragen bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, bij de VLM of bij het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds.
- Je wil uw bedrijf laten certificeren voor de biologische productie door een erkend controleorgaan
- Je teelt een speciale teelt (bv. hennep), je vermeerdert zaaizaad of pootgoed.

Op basis van de identificatie krijg je een landbouwnummer toegekend en zal je een verzamelaanvraag moeten indienen. Dat kan een eenmalige indiening zijn, of een jaarlijks verplichte indiening, al naar gelang je bedrijfsactiviteiten.

Voor meer info over de [te vervullen formaliteiten](#) kan je terecht bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Ben ik na registratie ook automatisch “GLB-actieve landbouwer”?

Neen. Als je geïdentificeerd bent als landbouwer bij het Agentschap Landbouw en Zeevisserij, betekent dit niet dat je automatisch ‘actieve landbouwer’ bent in het kader van het GLB (Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Dit laatste is een vereiste om rechtstreekse betalingen en bepaalde andere subsidies te kunnen ontvangen.

Om uit te zoeken of je al dan niet tot de categorie van ‘Actieve landbouwer’ kan behoren, kan je [deze website](#) raadplegen of contact opnemen met het Agentschap Landbouw en Zeevisserij.

Maar omgekeerd geldt het volgende: ook als je geen GLB-actieve landbouwer bent, kan je dus aangifteplichtig zijn (zie hiervoor) en moet je je identificeren als landbouwer en een verzamelaanvraag invullen.

Registratie als agroforestry- of voedselbosboer, kan dat?

Bij de registratie als landbouwer dien je een formulier in te vullen met aanduiding van de bedrijfsspecialisatie. Die aanduiding is richtinggevend, en hier zal je geen specificatie voedselbos of agroforestry terugvinden. Afhankelijk van welke gewassen je in je voedselbos/agroforestry opneemt, kan je daar wel de meest passende kiezen of eventueel bij andere activiteiten specifiekere vermelden dat je met agroforestry of voedselbos aan de slag gaat.

Niet-actieve landbouwers die voldoen aan alle perceelsgerelateerde voorwaarden (inclusief landbouwnummer) kunnen een agroforestrysysteem in functie van rechtszekerheid registreren via de verzamelaanvraag. Concreet moet dat gebeuren door bij teelttechniek – gespecialiseerde productiemethode de code “BL” te kiezen. Dit geldt ook voor actieve landbouwers die zonder subsidie aanplanten maar wel willen registreren. De aanplantsubsidie (BLS) en onderhoudssubsidie (BLO) kunnen onder de nieuwe voorwaarden vanaf 2023 echter enkel verkregen worden door actieve landbouwers

Officiële registratie van een perceel als agroforestry (boslandbouw) perceel, gebeurt enkel via de verzamelaanvraag in het kader van de aanvraag van de aanplantsubsidie (code BLS), onderhoudssubsidie (code BLO) of registratie van je perceel als boslandbouwperceel los van enige subsidie (code BL). Meer uitleg over die steunmaatregelen vind je [hier](#).

Wat als ik (nieuwe) landbouwer word in de korte keten?

Op de website van Steunpunt Korte Keten, vind je alvast [dit handig overzicht](#) en kan je [deze startersbrochure](#) raadplegen.

Biologisch boeren en bio producten verwerken en verkopen

Een waardevolle keuze waar het een en ander bij komt kijken op vlak van registratie, controle en wettelijke bepalingen. Anderzijds is er ook heel wat financiële ondersteuning waarop je beroep kunt doen. Een goed vertrekpunt om je te informeren, is de website van Bioforum. Als [bioboer](#), als [voedingsbedrijf](#) maar ook als bio [verkooppunt](#), vind je hier heel wat informatie, tools, brochures en contactgegevens. [Bio zoekt Boer](#) begeleidt je met al je vragen rond omschakeling naar biologische landbouw. Dit kunnen vragen zijn rond wetgeving, premies, controle, fasering van de omschakeling, enz. Het [Agentschap Landbouw en Zeevisserij](#) verleent subsidies, erkent de controleorganen en coördineert de reglementering.

Tot slot

In deze FAQsheet zijn de meest gestelde vragen beknopt samengevat. Wil je meer lezen over de registratie van een agroforestry landbouwer? Dan raden we je aan om naar [Beleid, wetgeving & subsidie - Agroforestry](#) te gaan.

Bevind je je in een specifieke situatie en heb je daarover vragen voor het Consortium Agroforestry Vlaanderen? Contacteer ons dan via mail: info@agroforestryvlaanderen.be. Het is ook mogelijk om direct het Agentschap Landbouw en Zeevisserij te contacteren via mail: info@lv.vlaanderen.be.

www.agroforestryvlaanderen.be